

AS CONSEQUÊNCIAS DO AVANÇO TECNOLÓGICO NA EDUCAÇÃO, TRABALHO E SAÚDE: REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE

Autores: Profa. Ma. Marcelle Brandão e Prof. Dr. Elirez Silva

1. Introdução

Desde o surgimento da internet, há cerca de 50 anos, observamos o acesso a níveis de informações jamais vistos antes. A evolução tecnológica viabilizou novas formas de interação do ser humano, criando uma relação de colaboração e descentralização entre homem e máquina, existindo, assim, uma visível transformação da relação entre o homem e o trabalho. (Araújo e Vilaça, 2016).

Com a abundância da informação, as tecnologias digitais são a base para a construção de novos processos oportunizando a reestruturação global da economia, da educação e da sociedade como um todo. Conceitos como computação em nuvem, IoT (Internet das coisas), nanotecnologia, cultura *maker* e manufatura aditiva (como a impressão 3D) já estão fazendo parte do nosso dia a dia e modelando nossas atividades e até decisões. Ainda não é possível mensurar todos os impactos que a complexidade destes eventos conjugados causam para a educação ou o trabalho diretamente, mas evidências de automações já repercutem na redefinição da educação, do trabalho e emprego.

O economista, professor e fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab (2019), propõe o início de uma era que modifica profundamente a forma como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam. Segundo o autor, “estamos vivendo a quarta revolução industrial”, o momento é novo e diferente de tudo aquilo que a humanidade já experimentou por três motivos que atuam como motores de transformação: velocidade, amplitude, profundidade; e o impacto decorrente deles nos sistemas de organização do trabalho e da vida em sociedade.

Velocidade, porque, diferente das revoluções sociais anteriores, a nova revolução evolui em ritmo exponencial, a tecnologia avança e a humanidade tenta alcançá-la. Amplitude e profundidade, porque ela tem como base a revolução digital e combina várias tecnologias de distintas dimensões, conduzindo a mudanças de paradigmas em várias áreas e setores. E o impacto sistêmico, porque envolve a transformação de sistemas inteiros entre países, empresas, indústrias e a sociedade como um todo.

Observa-se um dos efeitos da tecnologia sobre a saúde, quando se considera o estresse como uma situação que resulta da interação entre o indivíduo e o meio ambiente (ZEIDNER, MATTHEWS, AND ROBERTS, 2004). *Technostress* foi abordado por (JOO et

al. 2016) como o estresse psicológico e físico causado por ansiedade e tensão associada ao uso de tecnologia. Nesse contexto, o trabalho torna-se um desafio, pois para o trabalhador do conhecimento, além de gerenciar seu tempo, suas atividades e sua autonomia é também necessário estar atento à comunicação e ruídos que fazem parte do sistema, bem como permanecer em constante atualização dos seus conhecimentos (BULUT; ÇAKMAK; KARA, 2013). Esse também é um desafio para a Gestão do Trabalho que precisa manter a saúde do trabalhador para resultados positivos. (PEREIRA; BRAGA; MARQUES, 2014)

A educação, na concepção de Delors (1996) deve ser compreendida como a formação do ser humano integral, observando suas questões individuais, éticas, morais para o convívio social e autônomo, ou seja, a liberdade para o autodesenvolvimento seria a partir de questões, intelectuais, comportamentais e espirituais. Essa concepção de educação nos leva a refletir sobre como será possível para educação, diante do avanço tecnológico, cumprir seu papel de formação e as possíveis consequências na formação humana. (ZANON; TREVISOL, 2014).

Diante do exposto, o GP ET&S apresenta esta proposta de forma a vincular estudos dos professores e alunos do MPGTQAC-USU, bem como, integrar estudantes da área da saúde - USU, por meio da iniciação científica ao projeto ora apresentado, com o objetivo de realizar uma revisão sistemática com ou sem metanálise para verificar as consequências do avanço tecnológico sobre a educação, trabalho e saúde.

2. Método

Critérios de inclusão dos estudos

Serão incluídos na metanálise os estudos experimentais ou observacionais que tiveram como desfecho as consequências do avanço tecnológico sobre a educação, trabalho e saúde.

Estratégia de busca dos estudos

A busca será realizada nos meses de agosto e setembro de 2022, por dois pesquisadores independentes, a fim de garantir qualidade na recuperação dos estudos, nas bases de dados Education Institute Science (ERIC), Biblioteca do conhecimento on-line (B-On), Google Acadêmico, Portal Brasileiro de dados abertos, Base de dados históricos de acidentes de trabalho (Ministério da previdência social), Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE-IBGE), Evolução de emprego do CAGED-IPEADATA, Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho (Ministério Público do Trabalho), Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil MT-OIT, Pesquisas de Emprego e Desemprego (PED),

RAES e CAGED (PDET - Programa de disseminação das estatísticas do trabalho), US National Library of Medicine (MEDLINE), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), SCOPUS, Web of Science, Science Direct, Cochrane e CINAHL. Os descritores utilizados serão tecnologia, educação, trabalho e seus respectivos sinônimos previstos pelas bases de dados Thesaurus (ERIC), para educação e Trabalho, Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subjects Headings (MeSH) na área da saúde. O operador boleano OR será usado entre sinônimos e AND entre os descritores.

Seleção dos estudos

Os estudos selecionados nas bases de dados serão exportados para o software EndNote (<https://endnote.com/>) e estudos duplicados serão excluídos. Para seleção dos estudos de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos, inicialmente títulos, resumos e, posteriormente, o texto completo serão analisados por dois revisores independentes. Um terceiro revisor será solicitado caso haja alguma avaliação discordante.

Avaliação da qualidade metodológica e dos vieses dos estudos

Caso sejam incluídos estudos experimentais, a qualidade metodológica dos estudos será avaliada pela escala Jadad (1996), que é composta por cinco itens de avaliação a respeito da randomização, cegamento e descrição de perdas e exclusões. O risco de viés será avaliado de acordo com os itens propostos pela ferramenta Revised Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials-RoB 2 (<https://www.riskofbias.info/>). As avaliações serão realizadas por dois pesquisadores independentes e um terceiro pesquisador será solicitado caso haja avaliação discordante.

Caso sejam incluídos estudos observacionais, dois pesquisadores experientes e treinados, usarão a Escala Transversal, para avaliar a qualidade metodológica dos estudos incluídos. Esta escala é composta por 5 itens fundamentais para boa qualidade metodológica de estudos observacionais, sendo: 1) Os critérios de elegibilidade da amostra estão descritos no texto? 2) As variáveis e/ou covariáveis foram claramente definidas? 3) As formas de medição ou avaliação de cada variável são apresentadas em detalhe? 4) Cuidados foram tomados com relação a possíveis variáveis de confundimento? 5) Os métodos estatísticos foram descritos para cada variável, incluindo aqueles usados para analisar variáveis de confundimento, análises de subgrupos e interações? A pontuação final de cada estudo é a soma de 1 ponto para cada resposta “sim” das perguntas acima. O estudo que obtiver mais do que 3 pontos é considerado de boa qualidade metodológica.

Extração dos dados dos estudos

Serão extraídos, por dois revisores independentes e um terceiro revisor será solicitado caso haja alguma extração discordante, os seguintes dados dos estudos: Autor e ano; as consequências do avanço tecnológico sobre a educação, trabalho e saúde.

Análise dos dados

Caso sejam incluídos estudos experimentais, para metanalisar os resultados das consequências do avanço tecnológico sobre a educação, trabalho e saúde extraídas dos estudos, será utilizado o pacote estatístico RevMan 5.4.1, disponível em <http://tech.cochrane.org/revman>. Se as consequências do avanço tecnológico sobre a educação, trabalho e saúde forem variáveis contínuas, a medida de efeito utilizada será a diferença de médias ou a diferença de médias padronizada, para a mesma escala ou diferentes escalas, respectivamente. O modelo de análise será o de efeito fixo ou de efeitos randômicos, para inconsistência baixa ou alta dos resultados, respectivamente. Os resultados da metanálise e dos estudos incluídos serão apresentados em diferença de médias padronizada ou não com intervalo de confiança 95% (IC95%).

Caso sejam incluídos estudos observacionais, para metanalisar os resultados das consequências do avanço tecnológico sobre a educação, trabalho e saúde extraídas dos estudos, será utilizado o pacote estatístico JAMOVI 2. Será utilizado o método estatístico de inverso da variância, tamanho de efeito (Effect Sizes and Sampling Variances) e modelo de análise de efeito randômico ou fixo, dependendo da inconsistência encontrada. O nível de significância adotado foi de 5%.

Nível de evidência da metanálise

Dois pesquisadores independentes utilizarão a ferramenta Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation Approach-GRADE (<https://gradepro.org/>) para avaliar o nível de evidência da metanálise. Existem quatro níveis de classificação para avaliar a qualidade de evidência: alta, moderada, baixa e muito baixa. Os estudos experimentais iniciam a avaliação com alta qualidade de evidência, enquanto os observacionais iniciam com baixa qualidade. Cinco aspectos podem diminuir a qualidade da evidência dos estudos experimentais: limitação metodológica (risco de viés), inconsistência, evidência indireta, imprecisão e viés de publicação. Três aspectos podem aumentar a qualidade da evidência dos estudos observacionais: tamanho de efeito, gradiente dose-resposta e fator de confusão.

Participante do projeto

Alunos dos cursos de graduação em nutrição, enfermagem, odontologia, educação física, biologia, veterinária e psicologia da USU, juntamente com alunos do MPGTQAC / USU, sob o controle e coordenação dos professores Elirez Silva e Marcelle Brandão.

3. Referências

BULUT, B.; ÇAKMAK, Z.; KARA, C. Global Citizenship in Technology Age from the Perspective of Social Sciences. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, v. 103, p. 442–448, 26 nov. 2013.

DELORS, J. "O tesouro interior: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Qual é o valor desse tesouro 15 anos após sua publicação?" **Revisão internacional da educação**. v.59.3. p.319-330. 2013.

JADAD, A.R., MOORE R.A., CARROLL D., JENKINSON C. et al. Assessing the Quality of Reports of Randomized Clinical Trials: Is Blinding Necessary? **Controlled Clinical Trials** 17. P.1-12. 1996.

JOO, Y. J., LIM, K. Y.; KIM, N. H. **The effects of secondary teachers' technostress on the intention to use technology in South Korea**. Computers and Education, v. 95, p.114–122. 2016.
<https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2015.12.004>

MORIN, E. Seven Complex Lessons in Education for the Future. **UNESCO**. 2002.

VILAÇA, M. L. C.; ARAÚJO, E. V. F. Tecnologia, sociedade e educação na era digital. **UNIGRANRIO**, Duque de Caxias. 2016.

PEREIRA, L. Z.; BRAGA, C. D.; MARQUES, A. L. Estresse no trabalho: um desafio para os gestores das organizações brasileiras. **REGE - Revista de Gestão**, v. 21, n. 3, p. 401–413, 1 jul. 2014.

SCHWAB, K.. A quarta revolução industrial. **Edipro**. 2019.

ZANON, A.; TREVISOL, M. G. Sujeito ético na civilização tecnológica, uma proposta de Hans Jonas. **Universitas Philosophica**, n. 63, p. 143–166, 2014.

ZEIDNER, M., Gerald MATTHEWS, and Richard D. ROBERTS. "Emotional Intelligence in the Workplace: A Critical Review." **Psychologie Appliquee**. V.53. 3. p. 371–99. 2004.

4. Cronograma

Data	Atividade	Responsável
Ago e Set de 2022	Estratégia de busca dos estudos	Profa. Marcelle brandão e Prof. Elirez Silva, + 02 alunos da graduação / USU + 01 aluno do MPGTQAC / USU
Out 2022	Seleção dos estudos	Profa. Marcelle brandão e Prof. Elirez Silva, + 02 alunos da graduação / USU + 01 aluno do MPGTQAC / USU
Nov 2022	Avaliação da qualidade metodológica e dos vieses dos estudos	Profa. Marcelle brandão e Prof. Elirez Silva, + 02 alunos da graduação / USU + 01 aluno do MPGTQAC / USU
Fev 2023	Extração dos dados dos estudos	Profa. Marcelle brandão e Prof. Elirez Silva, + 02 alunos da graduação / USU + 01 aluno do MPGTQAC / USU
Mar 2023	Análise dos dados	Profa. Marcelle brandão e Prof. Elirez Silva, + 02 alunos da graduação / USU + 01 aluno do MPGTQAC / USU
Abr 2023	Nível de evidência da metanálise	Profa. Marcelle brandão e Prof. Elirez Silva, + 02 alunos da graduação / USU + 01 aluno do MPGTQAC / USU

Mai 2023	Redação da metanálise	Profa. Marcelle brandão e Prof. Elirez Silva, + 02 alunos da graduação / USU + 01 aluno do MPGTQAC / USU
Mai 2023	Submissão da metanálise ao periódico	Profa. Marcelle brandão e Prof. Elirez Silva, + 02 alunos, da graduação / USU + 01 aluno do MPGTQAC / USU